

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ

Черненко Олена Анатоліївна,

кандидат юридичних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права
Науково-дослідного приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
(м. Київ)

Суб'єкти бізнесу впливають на економіку, суспільство та навколишнє середовище, а тому повинні відповідально ставитись до свого продукту та послуг, до споживачів, працівників та партнерів. На успішне здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності впливає його ділова репутація, яка нерозривно пов'язана з соціальною відповідальністю бізнесу.

Корпоративна соціальна відповідальність розглядається як аналог поняття «соціальна відповідальність бізнесу», яка визначається як добровільні зобов'язання підприємницьких структур, що виходять за межі чинних законодавчих норм, нести відповідальність за результати своєї діяльності не лише в економічній, але й у соціальній та екологічній сферах [1].

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 66-р, розвиток соціально відповідального бізнесу є добровільною діяльністю суб'єктів господарської діяльності, спрямованою на дотримання високих стандартів операційної та виробничої діяльності, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом, мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє природне середовище; створення довіри між бізнесом, суспільством і державою; покращення результативності бізнесу та показників прибутковості у довгостроковому періоді.

Е. Карнегі у своєму дослідженні «Євангеліє багатства» [2] трактує соціальну відповідальність бізнесу як прояв доброчинності та наголошує, що суспільний добробут може поліпшуватись тільки тоді, коли підприємницький сектор здійснюватиме значний внесок для його покращення. В основі благодійництва він вбачав надання допомоги успішними та багатими громадянами нужденним та тим, хто опинився у скруті. У майбутньому сформульовані Е. Карнегі ідеї стали базою для розвитку численних наукових підходів до визначення принципів, змісту і концептуальних засад соціальної відповідальності бізнесу.

В науковій літературі існує чотири основні підходи до концепції корпоративної соціальної відповідальності [3]:

1) *економічний підхід*, згідно з яким підприємство виступає інструментом для створення багатства, а вся його соціальна діяльність спрямована на досягнення економічного результату.

Найвідомішим прибічником даного підходу є американський економіст М. Фрідман. Підприємство виконує свою економічну функцію, виробляючи товари та послуги, необхідні для суспільства та створюючи при цьому робочі місця і забезпечуючи максимізацію прибутку для акціонерів.

2) *політичний підхід*, який базуються на тому, що підприємства здатні певним чином впливати на суспільство, через що вони повинні відповідально використовувати цю здатність. При цьому під соціальною силою розуміють здатність впливати на результати важливих суспільних процесів з метою вирішення суспільних проблем незалежно від політичних інститутів. Найбільш відомою є концепція «корпоративного громадянства», згідно даної концепції роль підприємства може бути розглянута у вузькому та широкому значенні. У вузькому значенні роль підприємства зводиться до філантропії, соціальних інвестицій та певних загальновизнаних обов'язків перед місцевою громадою. У широкому розумінні – підприємство повинно відповідати за ті сфери, в яких держава не здатна захистити своїх громадян.

3) *соціальний підхід*, згідно якого підприємство має зосереджувати свою діяльність на визначенні соціальних вимог суспільства та відповіді на них, сприяючи тим самим посиленню своїх позицій. Діяльність будь-якого підприємства у сфері корпоративної соціальної відповідальності повинна визначатися очікуваннями, які суспільство покладає на нього.

4) *етичний підхід*, головною особливістю якого є те, що в основі лежить ідея морально-етичного обов'язку бізнесу та окремих менеджерів перед суспільством.

Соціальна відповідальність бізнесу – це політика, яка свідомо і цілеспрямовано обирається компанією для того, щоб не просто існувати та отримувати прибуток, а добровільно робити свій позитивний внесок у розвиток сучасного суспільства [4].

Агенція Cone Communications провела масштабне дослідження корпоративної соціальної відповідальності, яке демонструє значення соціальної відповідальності у Світовій економіці та її впливу на імідж компанії. За результатами цього дослідження: 84% опитаних беруть до уваги корпоративну соціальну відповідальність, вирішуючи продуктами чи послугами якої компанії користуватись, 82% вирішують які продукти та послуги рекомендувати іншим, 84% – які компанії вони хочуть бачити у своїх громадах і в яких компаніях вони би хотіли працювати (79%), а також 93% громадян матимуть більш позитивне уявлення про цю компанію [5].

Так, позитивно впливає на імідж компанії **Google її активна участь в проектах пов'язаних з освітою та навчанням малозабезпечених і незахищених верств населення.** Крім того, компанія бореться з расовою дискримінацією та фінансує організації, що працюють над розв'язанням проблеми расових упереджень і нерівності в США. **Компанія Apple** забезпечує деякі американські

школи власною технікою. **Microsoft** інвестує у розвиток технологій щодо скорочення викидів вуглецю, вкладає кошти в екологічні проекти. Компанія **Nike** виділила \$25 мільйонів та подарувала понад 32 тис. пар спеціальних кросівок медикам, що борються з COVID-19. **McDonalds** щорічно бере участь у благодійній програмі «Долонька щастя» від фундації «Дім Рональда Макдональда в Україні» [6].

З початку повномасштабної війни росії проти України всі українські та частина найвпливовіших міжнародних компаній почали оприлюднити чітку позицію щодо війни – підтримка українського народу та допомога Збройним силам України заради досягнення скорішого миру на українських землях. З перших днів український бізнес проявив свою найкращу сторону – згуртувався та сконцентрувався на допомозі державі та людям. Такі фірми, як: Інтерпайп, Metinvest, Ferrexpo, DCH Steel, Dycker Hoff Cement Ukraine, ДТЕК облаштовують бомбосховища та тимчасові укриття для населення в різних куточках України, що дуже важливо на сьогоднішній день.

Українські компанії з початком військових дій були вимушені переглянути свою стратегію корпоративної соціальної відповідальності та адаптувати її до нових, військових умов. Пріоритетним стали питання безпеки. Задля безпеки співробітників під час повітряної тривоги суб'єктами бізнесу було облаштовано власні бомбосховища. Для організації нормальних умов праці було закуплено генератори та вжито заходів щодо забезпечення психологічної підтримки співробітників. Соціально відповідальні підприємства активно надали перевагу благодійним проектам, що мали на меті допомогу Збройним силам України, відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури, підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Однією з важливих складових корпоративної соціальної відповідальності є волонтерство. Законодавство дає таке визначення поняттю «волонтерська діяльність»: це — добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. На сьогодні волонтерство починає набувати корпоративних ознак, адже діючи незалежно та без підтримки певних кіл, люди починають стикатися з проблемами обмеженості ресурсів, відсутності підтримки, зокрема інформаційної і як результат, меншої результативності реалізованих активацій. Найрозповсюдженіші напрямки волонтерської діяльності спрямовані на вирішення гуманітарних, екологічних, соціальних та інших проблем, що допомагає змінювати навколишній світ і людей. Характерною особливістю справжніх волонтерів є віра людей у те, що вони роблять, не потребуючи визнання та особливих відзнак. За можливістю компанії підтримують таких співробітників, системно запроваджуючи програми корпоративного волонтерства [7].

Волонтерська робота, у порівнянні з державними інститутами, є більш гнучкішою, адресною та оперативною у вирішенні соціальних

проблем. Правильно організована волонтерська програма також сприяє розвитку лідерських якостей у співробітників, більш швидкій адаптації нових працівників, їх успішній самореалізації, оскільки спільне виконання завдань, які спрямовані на поліпшення якості життя згуртовує колектив, підвищує мотивацію і професійний розвиток персоналу. Волонтерство дає змогу розвивати нові знання, формувати у працівників лідерські навички, навички управління бюджетом та розподілу ресурсів, вміння управляти часом, організованість та відповідальність [8].

В Україні корпоративна соціальна відповідальність суб'єктів господарювання знаходиться на початковій стадії розвитку, тому держава має заохочувати бізнес до соціально відповідальної діяльності шляхом розробки програм підтримки та стимулювання вищезазначених процесів. В умовах соціально орієнтованої ринкової економіки корпоративна соціальна відповідальність бізнесу має стати не обов'язком, а загальноприйнятою традицією, якої будуть дотримуватися як компанії приватного так і державного секторів економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії «Europe'2020») / Н.А. Супрун // Український соціум. – 2013. – № 2. – С. 163–176. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2013_2_14.
2. Carnegie A. The Gospel of Wealth. *Revija za socijalnu politiku*. 2012. 19 (2). P. 199–206.
3. Злепко П. С. Розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні // <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/44350/1/%D0%97%D0%B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf>;
4. Грицина Л.А. Еволюція та формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Economics/20157.doc.htm.
5. Cone Communications/Ebiquity Global CSR Study // <https://www.conecomm.com/research-blog/2015-conecommunications-ebiquity-global-csr-study>.
6. Що таке КСВ та чому це важливо // <https://givingtuesday.org.ua/blog/shho-take-ksv-ta-chomu-tse-vazhlyvo/>.
7. Корпоративне волонтерство як складова соціальної відповідальності бізнесу // <https://core.ac.uk/download/pdf/43282846.pdf>.
8. Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25370/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_2015.pdf.